

УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОБМЕНА В ПРОТОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ ТЕПЛОТЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА С РАЗНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ТЕПЛОБМЕНА*Россихин Н.А.**МГТУ им. Н.Э. Баумана, старший преподаватель***HEAT TRANSFER EQUATIONS IN FLOW-THROUGH PHASE TRANSITION HEAT ACCUMULATORS WITH DIFFERENT HEAT EXCHANGE SURFACES***Rossikhin N.**Bauman Moscow State Technical University, Senior lecturer***АННОТАЦИЯ**

Представлена одномерная система квазистационарных дифференциальных уравнений, описывающих теплообмен и процесс изменения соотношения фаз в проточных аккумуляторах теплоты фазового перехода. Физико-математическая модель включает уравнение изменения удельной на единицу длины аккумулятора массы фазы, описывающее процесс плавления или затвердевания, и уравнение Шумана, применяемое в данном случае не только к пористым средам, но и к ряду систем других конфигураций. Для применения полученных уравнений к аккумуляторам конкретного типа необходим вывод соотношений для вычисления коэффициентов задачи. Они приводятся для некоторых типов проточных аккумуляторов теплоты фазового перехода.

ABSTRACT

A one-dimensional system of quasi-stationary differential equations describing heat transfer and the process of changing the phase ratio in flow accumulators of phase transition heat is presented. The physico-mathematical model includes the equation of the change in the specific mass of the phase per unit length of the accumulator, describing the process of melting or solidification, and the Schumann equation, applied in this case not only to porous media, but also to a number of systems of other configurations. To apply the obtained equations to accumulators of a specific type, it is necessary to derive ratios for calculating the coefficients of the problem. They are given for some types of flow accumulators of phase transition heat.

Ключевые слова: аккумулятор теплоты, плавление, затвердевание, фазовый переход, жидкая фаза, твердая фаза.

Keywords: heat accumulator, melting, solidification, phase transition, liquid phase, solid phase.

1. Введение. В развитии энергетики и совершенствовании энергопотребления все большую роль играют аккумуляторы теплоты. Особенно важным оказывается их применение в альтернативной энергетике [1]. Среди аккумуляторов можно выделить аккумуляторы теплоты фазового перехода (АФП), отличающиеся рядом достоинств, к которым в первую очередь относятся возможность запастись значительную тепловую энергию при небольшой разнице температур источника и теплоприемника и возможности осуществления процесса накопления теплоты при температуре близкой к постоянной. К настоящему времени имеется большой опыт разработки таких аккумуляторов. Они более компактны, обеспечивают более высокую плотность запасаемой энергии в сравнении с жидкост-

ными или гравийными тепловыми аккумуляторами.

Наиболее распространенными и удобными для использования в самых разных приложениях являются АФП с проточным теплоносителем, который или вступает в прямой контакт с фазопереходным материалом (ФПМ), или взаимодействует с ним через разделяющую стенку и осуществляет теплоперенос между аккумулятором и потребителем и источником теплоты. К этому типу аккумуляторов относятся кожухотрубные и капсульные, а также различные их модификации (рис. 1).

Для описания процесса теплообмена в проточном АФП могут быть использованы математические модели разной степени сложности. В [2] было осуществлено численное моделирование и расчет АФП с прямоугольными

Рис. 1. Схемы проточных АФП: а – АФП с плоскими каналами (со щелевыми каналами); б – АФП с цилиндрическими капсулами; в – АФП со сферическими капсулами; г – кожухотрубный АФП

вставками, заполненными ФПМ. Задача решалась конечно-разностным методом для ФПМ и теплоносителя. При этом осуществлялся сквозной счет, учет фазового перехода производился методом энтальпии.

В [3] расчет процесса в цилиндрической капсуле с ФПМ, обтекаемой снаружи теплоносителем, осуществлялся с использованием конечно-разностного метода в осесимметричной постановке сквоз-

ным счетом с использованием эффективной теплоемкости и сглаживанием коэффициентов. Конвекция в жидкой фазе не учитывалась. Поток теплоносителя рассматривался как одномерный, его тепловое воздействие на границе оболочки капсулы задавалось коэффициентом теплоотдачи.

Поток теплоносителя как одномерный рассматривался также в [4] для плоского слоя ФПМ, в [5] для цилиндрического и в [6] для засыпки сферических капсул, заполненных ФПМ.

В представленных работах методики расчета разрабатывались для проточных АФП разных типов, отличающихся конфигурацией полостей, заполняемых ФПМ. Вывести уравнения, описывающие весь класс подобных проточных аккумуляторов, позволяет переход от геометрического параметра, задающего среднее положение границы раздела фаз к другому, отражающему распределение массы фазы вдоль АФП.

2. Математическая модель процессов в АФП. Основываясь на подходах построения упрощенных методик, представленных в [2-6], была выведена система дифференциальных уравнений,

описывающая процессы зарядки и разрядки в проточных АФП с поверхностями теплообмена разной конфигурации, в которой использовалось предложенное автором понятие удельной на единицу длины аккумулятора массы фазы m [7, 8] (рис. 2):

$$m(x, \tau) = \frac{\partial M(x, \tau)}{\partial x}$$

где x – координата; τ – время;

$M(x, \tau)$ – остаток исходной массы фазы на отрезке $[0, x]$, твердой при зарядке аккумулятора, жидкой при разрядке.

Рис. 2. Распределение температуры теплоносителя и удельной массы остатка исходной фазы ФПМ в проточном АФП в конечной стадии процесса зарядки

Вывод уравнения изменения остатка удельной на единицу длины массы фазы основывался на следующих допущениях:

- теплообмен в потоке теплоносителя одномерный ($T(x, y, z, \tau) = T(x, \tau)$), скорость $w(x, y, z, \tau) = w(x)$;

- теплообмен в ФПМ, так и в потоке теплоносителя, является квазистационарным. На входе в АФП задана медленно изменяющаяся температура $T_{вх}(\tau)$;
- перенос теплоты в массе ФПМ в направлении потока теплоносителя пренебрежимо мал;

- плавление и затвердевание происходит при постоянной температуре;
- не учитывается изменение объема ФПМ при фазовом переходе;
- аккумулятор в начале процесса полностью заряжен или разряжен, то есть ФПМ находится в однофазном состоянии;
- потоки теплоты между теплоносителем и ФПМ определяются по термическим сопротивлениям, соответствующим положению границ раздела фаз в соответствующий момент времени.

В проточных АФП тепловое взаимодействие теплоносителя с ФПМ происходит как правило через твердую оболочку. В начале процесса зарядки или разрядки, когда температура на внутренней поверхности оболочки ниже или, соответственно, выше температуры фазового перехода, теплота по-

глощается или отдается за счет теплоемкости с изменением средней по поперечному сечению температуры $T_b(x, \tau)$, где x – координата, τ – время. По достижении температуры фазового перехода начинается процесс плавления или затвердевания, который может продолжаться до полного перехода ФПМ в жидкое или твердое состояние. Причем после окончания фазопереходного процесса может также происходить разогрев или, соответственно, его охлаждение уже в однофазном состоянии. В предложенной в [8] системе дифференциальных уравнений не учитывались процессы прогрева и охлаждения фаз. Для их учета в данной статье используется уравнение Шумана.

Представим предложенную в [8] систему уравнений в более общем виде, объединив ее с системой уравнений Шумана [1]:

$$\rho c_p \varepsilon \partial T(x, \tau) / \partial \tau = - \frac{\rho c_p V}{A_{ak}} \partial T(x, \tau) / \partial x - h_v (T(x, \tau) - T_b), \quad (1)$$

$$(\rho c_p)_b (1 - \varepsilon) \partial T_b(x, \tau) / \partial \tau = h_v (T(x, \tau) - T_b), \quad (2)$$

где символы без индекса соответствуют параметрам теплоносителя:

A_{ak} – площадь поперечного сечения аккумулятора; ρ , c_p , V – плотность, изобарная теплоемкость, объемный расход теплоносителя; $(\rho c_p)_b$ – плотность и теплоемкость ФПМ в отсутствие фазового перехода; ε – пористость;

$$h_v = \frac{A'}{A_{ak}} \alpha_f;$$

A , A' – площадь поверхности теплообмена со стороны теплоносителя на отрезке $[0, x]$ и ее производная по x ; α_f – коэффициент теплоотдачи на поверхности теплообмена в потоке теплоносителя;

$$[(\rho c_p)_b (1 - \varepsilon - \varepsilon_w) + (\rho c_p)_w \varepsilon_w] \partial T_b(x, \tau) / \partial \tau = h_v (T(x, \tau) - T_b). \quad (3)$$

$(\rho c_p)_w$ – плотность и теплоемкость материала оболочки;

ε_w – отношение объема перегородки (оболочки) к объему аккумулятора.

Считая, что толщина оболочки невелика, последняя величина может быть вычислена по формуле

$$\varepsilon_w = \frac{\delta_w dA}{dV_{ak}(x)},$$

где $V_{ak}(x)$ – объем аккумулятора на длине $[0, x]$; δ_w – толщина оболочки.

Если происходит фазовый переход – плавление или затвердевание, то нужно использовать уравнение (1) с подстановкой $h_v = A(x)/A_{ak} R(m, x)$ и уравнение изменения остатка удельной на единицу длины массы m [8].

Термическое сопротивление R определяется

$T(x, \tau)$, $T_b(x, \tau)$ – температуры теплоносителя и ФПМ.

Уравнения (1), (2) описывают однофазный теплообмен в пористых средах. Однако они применимы ко многим другим конфигурациям поверхностей теплообмена, применяемым в аккумуляторах теплоты при условии того, что перенос теплоты через ФПМ вдоль АФП пренебрежимо мал.

При этом величина ε определяется как доля пространства, занимаемого теплоносителем. Соответственно, когда капсулы с ФПМ образуют пористую среду ε – это пористость.

С учетом перегородки, отделяющей ФПМ от теплоносителя, в уравнение (2) можно ввести поправку:

соотношением

$$\frac{dQ}{dA} = - \frac{T(x, \tau) - T_\phi}{R},$$

где Q – поток теплоты между теплоносителем и поверхностью фазового перехода.

Общее термическое сопротивление R складывается из трех составляющих (рис. 3):

$$R(m, x) = R_f(x) + R_w + R_\phi(m, x).$$

R_w – термическое сопротивление стенки, отделяющей ФПМ от теплоносителя;

$R_f = 1/\alpha_f$ – термическое сопротивление между потоком теплоносителя и контактирующей с ним поверхностью стенки;

R_ϕ – термическое сопротивление между внутренней поверхностью разделяющей стенки и поверхностью фазового перехода в ФПМ.

Рис. 3. Схема теплообмена между теплоносителем и ФПМ в АФП

Можно записать:

$$|dQ| = \frac{|T(x, \tau) - T_\phi|}{R} A' dx.$$

Модуль используется, чтобы одной формулой описывался режим зарядки и разрядки. Фазовый переход осуществляется вследствие подвода (отвода) теплоты, равной $dQ \cdot d\tau$:

$$|dQ| \cdot d\tau = -Q_\phi dM,$$

Q_ϕ – теплота фазового перехода.

dM – уменьшение исходной массы твердой или жидкой фазы ФПМ за время $d\tau$. Из этих соотношений следует дифференциальное уравнение для расчета изменения остатка удельной на единицу длины исходной массы фазы ФПМ:

$$\frac{\partial m(x, \tau)}{\partial \tau} = -\frac{A'}{Q_\phi R} \cdot |T(x, \tau) - T_\phi|. \tag{4}$$

3. Краевая задача. С использованием рассмотренных уравнений может быть поставлена краевая задача для системы уравнений с независимыми переменными x, τ и зависимыми $T(x, \tau), T_b(x, \tau), m(x, \tau)$.

Дифференциальное уравнение для потока теплоносителя:

$$\rho c_p \varepsilon \partial T(x, \tau) / \partial \tau = -\frac{\rho c_p V}{A_{ak}(x)} \partial T(x, \tau) / \partial x - h_v (T(x, \tau) - T_b(x, \tau)). \tag{5}$$

Уравнения для температуры фазы T_b

При $m(x, \tau) = 0$ или $m(x, \tau) = 1$ (в однофазной области)

$$[(\rho c_p)_b (1 - \varepsilon - \varepsilon_w) + (\rho c_p)_w \varepsilon_w] \partial T_b(x, \tau) / \partial \tau = h_v (T(x, \tau) - T_b(x, \tau)), \tag{6}$$

при $T_b(x, \tau) > T_\phi$ $(\rho c_p)_b = \rho_L c_{pL}$,

при $T_b(x, \tau) < T_\phi$ $(\rho c_p)_b = \rho_S c_{pS}$.

При $0 < m(x, \tau) < 1$ (в двухфазной области)

$T_b(x, \tau) = T_\phi$.

Уравнения для остатка удельной на единицу длины массы исходной фазы

При $m(x, \tau) = 0$ или $m(x, \tau) = 1$

$$\partial m(x, \tau) / \partial \tau = 0.$$

При $0 < m(x, \tau) < 1$

$$\partial m(x, \tau) / \partial \tau = -\frac{A_{ak}(x)}{Q_\phi} h_v \cdot |T(x, \tau) - T_\phi|. \tag{7}$$

Здесь в уравнениях

$$\text{при } m(x, \tau)=0 \text{ или } m(x, \tau)=1 \text{ (однофазная область)} \quad h_v = \frac{A'(x)}{A_{ak}(x)} \alpha_f;$$

$$\text{при } 0 < m(x, \tau) < 1 \text{ (двухфазная область)} \quad h_v = \frac{A'(x)}{A_{ak}(x) R(m, x)}.$$

Начальные условия

Температуры в начальный момент времени ($\tau=0$) равна:

$$T(x, 0) = T_{ex}(0), \quad (8)$$

$$T_b(x, 0) = T_{bo}(x). \quad (9)$$

Удельная на единицу длины масса фазы в начальный момент времени равна:

$$m(x, 0) = m_0(x) = \frac{\partial M(x, 0)}{\partial x}. \quad (10)$$

Граничное условие

$$T(0, \tau) = T_{ex}(\tau). \quad (11)$$

Q_ϕ – температура и теплота фазового перехода;

$T_{ex}(\tau)$ – температура теплоносителя на входе в аккумулятор;

индексы L, S означают принадлежность к жидкой или твердой фазе.

При зарядке (при обеспечении режима плавления) $T_{bo} < T_\phi$, $T_{ex}(\tau) > T_\phi$, при разрядке (осуществляется процесс затвердевания) $T_{bo} > T_\phi$, $T_{ex}(\tau) < T_\phi$.

4. Расчет коэффициентов для системы уравнений теплообмена в проточных АФП разной конфигурации. Система уравнений (4)-(11) является общей для проточных АФП с поверхностями теплообмена различной формы. При этом для конкретных аккумуляторов должны быть выведены формулы для определения коэффициентов A' , ε , m_0 , $m(G_\phi)$, а также термического сопротивления $R_\phi(m)$. Эти коэффициенты могут зависеть также от координаты x , если его геометрические параметры, в том числе площадь поперечного сечения A_{ak} , изменяются вдоль аккумулятора. Далее приводится ряд формул для определения этих величин для разных проточных АФП.

4.1. Геометрические характеристики проточной части АФП A' , ε

Параметры A' , ε зависят от вида капсул и их относительного расположения в АФП. Размеры отдельной капсулы (элемента с ФПМ) известны, т.о. известны их объем V_k и внешняя поверхность A_k . Удобно использовать коэффициент, выражающий площадь поверхности теплообмена в единице объема аккумулятора:

$$k_v = dA / dV_{ak} = (1 - \varepsilon) A_k / V_k. \quad (12)$$

Отсюда получается связь между площадями $A(x)$ и $A_{ak}(x)$:

$$A' = \frac{dA}{dx} = k_v \frac{dV_{ak}}{dx} = k_v \frac{A_k dx}{dx} = k_v A_{ak}. \quad (13)$$

Коэффициент k_v определяется геометрией поверхностей теплообмена проточного АФП конкретного типа. При неизменных геометрических параметрах аккумулятора $A(x) = A' \cdot x$, $A' = const$.

Типы поверхностей можно разделить на две группы – одна в виде пористой засыпки капсулами с ФПМ, другая с протяженными цилиндрическими (или плоскими) капсулами.

4.1.1. Параметр A' для АФП с капсулами сферической формы. Для АФП с капсулами сферической формы пористость ε зависит от плотности укладки шаров [9] или объектов, имеющих другую форму. Производная площади поверхности теплообмена для шаровой засыпки определяется из уравнения:

$$A' = 6(1 - \varepsilon) A_{ak} / D. \quad (14)$$

4.1.2. Параметры ε , A' для АФП с протяженными цилиндрическими (в том числе плоскими) капсулами. В случае протяженных цилиндрических, в том числе плоских капсул параметры ε , A' могут быть вычислены по конфигурации их сечения в поперечной плоскости (рис. 1, а, б) по следующим формулам (рис. 4):

$$\varepsilon = 1 - \frac{\sum A_k}{A_{ak}}, \quad (15)$$

$$A' = dA / dx = \sum P dx / dx = \sum P. \quad (16)$$

$\sum P$ – суммарный периметр сечений поверхности теплообмена со стороны теплоносителя;

$\sum A_k$ – суммарная площадь (со стороны теплоносителя) поверхностей теплообмена.

4.2. Общая формула для вычисления начального распределения удельной на единицу длины

аккумулятора массы фазы. Для получения распределения массы $m_0(x)$ в начальный момент можно привести формулу.

$$m_0(x) = m(x, 0) = \frac{\partial M(x, 0)}{\partial x} = \rho_L (1 - \varepsilon - k_v \delta_w) A_{ak}, \quad (17)$$

что следует из соотношений:

$$dM(x, 0) = \rho_L (1 - \varepsilon - \frac{\delta_w dA}{dV_{ak}}) dV_{ak}(x) = \rho_L (1 - \varepsilon - k_v \delta_w) A_{ak} dx.$$

ПРИМЕЧАНИЕ. Считается что в начале процесса ФПМ полностью расплавленный или полностью затвердевший.

4.3. Термические сопротивления прослоек ФПМ $R(m)$ и геометрические соотношения положения границы раздела фаз $\Gamma_\phi(m)$. Термическое сопротивление внутри ФПМ определяется конфигурацией теплопередающей поверхности и положением границы раздела фаз. В данной физико-математической модели используется его среднее положение, определяющее, например, толщину прослойки ФПМ (твердой или жидкой), средними радиусами и т.д., для которых имеются соответствующие зависимости $R_\phi(\Gamma_\phi)$, где Γ_ϕ – геометрический параметр, определяющий среднее положение границы раздела фаз в пространстве, используя которые можно получить выражения для термических сопротивлений как функций удельной на единицу длины АФП массы $R_\phi(\Gamma_\phi(m))=R_\phi(m)$. Ниже приводится несколько примеров.

Рис. 4. Сечения АФП разных типов

a – поперечное сечение АФП с плоскими капсулами (со щелевыми каналами); *б* – поперечное сечение АФП с цилиндрическими капсулами; *в* – сферическая капсула АФП

4.3.1. Вычисление термического сопротивления прослойки ФПМ в сферических капсулах при затвердевании (разрядке) АФП. Для получения зависимости термического сопротивления R_ϕ образующейся прослойки фазы от удельной на единицу длины АФП массы фазы m нужно воспользоваться выражениями:

$$m_\Gamma = m_0 - m = m_\Gamma(\Gamma_\phi), \quad (18)$$

а именно $R_\phi(m)=R_\phi(\Gamma_\phi(m))$.

Для АФП со сферическими капсулами можно привести следующие соотношения (рис. 4 в):

$$m_{\Gamma} / m_0 = 1 - m / m_0 = D_{\phi}^3 / D_c^3,$$

$$m(D_{\phi}) = m_0(1 - D_{\phi}^3 / D_c^3), \quad (19)$$

$$D_{\phi}(m) = D_{cm}(1 - m/m_0)^{1/3}. \quad (20)$$

Для режима разрядки (процесс затвердевания) можно воспользоваться формулой:

$$R_{\phi}(D_{\phi}) = \frac{D^2}{4} \cdot \left[\frac{1}{\lambda_s} \cdot \left(\frac{1}{D_{\phi}} - \frac{1}{D_c} \right) \right],$$

где

λ_s – коэффициент теплопроводности образующейся твердой прослойки;

D_{ϕ} – средний по пространству диаметр поверхности затвердевания;

D – диаметр внешней поверхности шаровой капсулы;

D_c – внутренний диаметр оболочки капсулы.

$$R_{\phi}(m) = R_{\phi}(D_{\phi}(m)) = \frac{D_{cm}}{4\lambda_s} \left(\left(\frac{m}{\rho_L(1-\varepsilon - \frac{A\delta_{об}}{V_{ак}})} \right)^{-1/3} - 1 \right). \quad (21)$$

4.3.2. Вычисление термического сопротивления прослойки ФПМ в капсулах, протяженных вдоль потока теплоносителя, при затвердевании (разрядке) АФП. Для АФП с капсулами, протяженными вдоль направления движения потока теплоносителя, для определения связи между термическим сопротивлением и удельной на единицу длины аккумулятора массой фазы может использоваться следующая формула:

$$m_{\Gamma} = m_0 - m = \frac{\partial M_{\phi}}{\partial x} = \rho_{\phi} \frac{\partial V_{\phi}}{\partial x} = \rho_{\phi} A_{\phi} \quad (22)$$

$$m_0 = \rho_L A_0, \quad (23)$$

где A_{ϕ} – площадь, занимаемая образующейся фазой в поперечном сечении аккумулятора;

A_0 – площадь, занимаемая ФПМ в поперечном сечении аккумулятора;

$\rho_{\phi} = \rho_s$ – при затвердевании (в режиме разрядки), $\rho_{\phi} = \rho_L$ – при плавлении (в режиме зарядки).

Γ_{ϕ} – геометрический параметр, определяемый конфигурацией и площадью A_{ϕ} .

Для разных конфигураций могут быть получены зависимости R_{ϕ} , откуда получается

$$R_{\phi}(A_{\phi}) = R_{\phi}((m_0 - m)/\rho_{\phi}) = R_{\phi}(m).$$

В данном случае $\Gamma_{\phi} = A_{\phi}$.

4.3.3. Вычисление термического сопротивления прослойки ФПМ при плавлении (зарядке) АФП. В режиме зарядки ФПМ плавится, и теплота поступает к поверхности фазового перехода через слой расплава. В этом случае аналитическое описание процесса затруднительно. С другой стороны, имеется ряд эмпирических зависимостей, полученных разными авторами, построенных на основе экспериментальных и численных исследований применительно к системам разной конфигурации. Результаты обычно представлены зависимостями вида

$$Nu = f(\{ \Pi_i \}),$$

где $\{ \Pi_i \}$ – совокупность безразмерных параметров, характеризующих процесс конвекции в данном случае.

Из записи

$$Nu = \frac{\alpha_L l_0}{\lambda_L}$$

можно выразить термическое сопротивление

$$R_{\phi} = 1/\alpha_L = \frac{l_0}{\lambda_L Nu}. \quad (24)$$

Здесь α_L – коэффициент теплоотдачи в расплаве, λ_L – коэффициент теплопроводности расплава.

5. Формы записи аналогов уравнения изменения удельной на единицу длины АФП массы фазы с использованием других величин. Уравнение изменения остатка удельной на единицу длины АФП массы фазы может быть записано в других переменных.

5.1. Запись уравнения изменения массы фазы через геометрические параметры аккумулятора. Из уравнения изменения массы фазы можно получить уравнение среднего положения границы раздела фаз в процессе. Для этого подставим в уравнение (7) соотношение $m(\Gamma_\phi(x, \tau))$:

$$\frac{\partial \Gamma_\phi(x, \tau)}{\partial \tau} = -\frac{A_{ak}}{Q_\phi} h_v \cdot |T(x, \tau) - T_\phi| \frac{1}{\partial m(\Gamma_\phi) / \partial \Gamma_\phi}, \quad (25)$$

$$h_v = \frac{A'(x)}{A_{ak} R(\Gamma_\phi, x)}.$$

Использование данной записи уравнения изменения массы фазы позволяет получить решение в переменных Γ_ϕ, τ . В данном случае зависимость $R(\Gamma_\phi)$ может оказаться проще, чем зависимость $R(m)$.

Например, для АФП со сферическими капсулами при $m_0 = const$ (D, ε, A_{ak} постоянные) с учетом (20) можно записать

$$\frac{\partial m(D_\phi)}{\partial D_\phi} = -3m_0 \frac{D_\phi^2}{D_{cm}^3},$$

$$\frac{\partial \Gamma_\phi(x, \tau)}{\partial \tau} = \frac{D_{cm}^3}{3m_0 D_\phi^2} \frac{A_{ak}}{Q_\phi} h_v |T(x, \tau) - T_\phi|.$$

5.2. Уравнение плотности фазы в объеме АФП $\rho_\varepsilon(x, y, z)$. В дифференциальном уравнении изменения удельной на единицу длины АФП массы можно перейти к плотности остатка исходной фазы в объеме аккумулятора ρ_ε :

$$\frac{\partial \rho_\varepsilon(x, \tau)}{\partial \tau} = -\frac{h_v \cdot |T(x, \tau) - T_b|}{Q_\phi}, \quad (26)$$

$$\text{где } \rho_\varepsilon(x, \tau) = \frac{dM_\phi}{dV_{ak}} = \frac{m(x, \tau)}{A_{ak}(x)}. \quad (27)$$

Понятие плотности фазы в объеме АФП $\rho_\varepsilon(x, y, z)$ была предложена в [10] для капсульного АФП для описания трехмерных задач в пористых слоях из капсул с ФПМ.

5.3. Уравнение изменения доли исходной массы фазы. Уравнение изменения удельной на единицу длины массы фазы аккумулятора можно записать в виде относительной величины по отношению к исходной массе фазы:

$$\bar{m}(x, \tau) = m(x, \tau) / m_0(x);$$

$$\frac{\partial \bar{m}(x, \tau)}{\partial \tau} = -\frac{1}{Q_\phi \rho_L (1 - \varepsilon - k_v \delta_w)} h_v \cdot |T(x, \tau) - T_b|. \quad (28)$$

6. Заключение. Использование параметра m (или ρ_ε) для описания изменения массы фазы вдоль аккумулятора, вместо геометрических размеров конкретного АФП, позволяет получать расчетные соотношения общего вида для любых конфигураций поверхностей теплообмена. Например, в [11] было получено аналитическое решение при условии $R_\phi \rightarrow 0$, означающего идеальный теплоперенос через прослойку фазы. Полученное в [11] решение описывает как начальную стадию процесса, так и процесс завершения фазового перехода, когда он происходит уже не на всей длине аккумулятора.

В качестве практического применения представленные уравнения могут быть использованы для разработки компьютерной программы, позволяющей осуществлять вычисления для АФП с различными конфигурациями поверхностей теплообмена, при этом особенности аккумулятора конкретного типа отражаются заданием в них соответствующих функций-коэффициентов.

Следует отметить, что по сравнению с [8] в данную систему уравнений (4)–(11) включены соотношения, описывающие теплообмен при отсутствии фазового перехода, то есть при прогреве и охлаждении фазы.

Представленная здесь система дифференциальных уравнений описывает широкий класс проточных АФП и позволяет исследовать процессы функционирования аккумуляторов конкретного типа как численно, так и с помощью полученных с ее помощью аналитических решений. Как уже отмечалось, с использованием аналогичных исходных допущений в работах [1, 3-6] были получены математические модели для конкретных типов АФП. Предложенная система дифференциальных уравнений (4)–(11) с использованием в качестве переменной удельной на единицу длины АФП массы остатка фазы применима к любому из отмеченных случаев, и позволяет проводить анализ распределения массы образующейся фазы по длине аккумулятора или с помощью достаточно простых действий

осуществлять вывод уравнений, содержащих геометрические параметры АФП с конкретной конфигурацией поверхностей теплообмена.

Литература

1. Sarada Kuravi 1, Jamie Trahan, D. Yogi Goswami, Muhammad M. Rahman, Elias K. Stefanakos. Thermal energy storage technologies and systems for concentrating solar power plants // *Progress in Energy and Combustion Science*. 2013. V 39, Issue 4, Pp. 285-319.
2. Зорина И.Г. Расчет гидродинамики и теплообмена в каналах со вставками с теплоаккумулирующим материалом: Дис. ... канд. техн. наук. М., 1993.
3. Грилихес В.А., Матвеев В.М., Полуэктов В.П. Солнечные высокотемпературные источники тепла для космических аппаратов – М. Машиностроение, 1975. 248 с.
4. Сю, Спэрроу. Замкнутое аналитическое решение задачи о затвердевании вблизи плоской стенки, охлаждаемой вынужденной конвекцией // *Теплопередача*. 1981. Т. 103, № 3. С. 231-233.
5. Умеренков Е.В. Разработка аккумуляторов теплоты на фазовом переходе для систем теплоснабжения. Автореф. ... канд. техн. наук. Курск. 2012.
6. Arkar C., Medved S. Enhanced Solar Assisted Building Ventilation System Using Sphere Encapsulated PCM Thermal Heat Storage // IEA, ECES IA Annex 17, Advanced Thermal Energy Storage Techniques – Feasibility Studies and Demonstration Projects. 2 nd Workshop. Ljubljana, Slovenia, 2002. 9 p.
7. Россихин Н.А. Уравнение изменения массы фазы в аккумуляторе теплоты фазового перехода // *Инженерный журнал: наука и инновации*. 2013. №5 (17). С. 1-10.
8. Россихин Н.А. Система уравнений теплообмена и изменения массы фазы в проточных аккумуляторах теплоты фазового перехода // *Аэрокосмический научный журнал*. 2017. № 3. С. 39-52.
9. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, 1990. 368 с.
10. Россихин Н.А. Уравнение изменения фазового состава в капсульном аккумуляторе теплоты // Тезисы шестой Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ-6). В 3-х томах (27-31 октября 2014 г., Москва). М. 2014. Т. 2. С. 215-216.
11. Rossikhin N.A. General analytical solution of the heat transfer problem in flow heat accumulators on phase transitions // *Sciences of Europe*. 2019. №44. V. 1. Pp. 48-49.